

I. TIL TADQIQIDA ZAMONAVIY YO‘NALISHLAR KOGNITIV TILSHUNOSLIK,
PRAGMALINGVISTIKA, LINGVOKULTUROLOGIYA, SOTSIOLINGVISTIKA,
LINGVOPOETIKA, PSIXOLINGVISTIKA

BADIIY MATNDA PERSONAJ TAVSIFI

*Saidxonov Ma'murjon Muhammedovich,
filologiya fanlari doktori
Andijon davlat universiteti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20225348>

Annotatsiya. Har qanday badiiy asarni harakatlantiruvchi kuch personajlar bo‘lib, asar syujetida asosiy figura sanaladi. Badiiy matnda asar qahramonlari tavsifida muallif har biriga individual yondashib, ularning ruhiyati, hissiyoti, muloqot-munosabati, xatti-harakatlari yordamida ularni obraz darajasida kitobxona namoyish etadi. Maqolada badiiy obrazning shakllanishida paralingvistik vositalarning ahamiyati ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar. Personaj, muallif nutqi, kinetik sistema, kommunikatsiya, matn interpretatsiyasi.

Аннотация. Движущей силой любого произведения искусства являются персонажи, которое считаются главными фигурами сюжета произведения. При описании героев произведения в литературном тексте автор подходит к каждому из них индивидуально, представляя их на уровне образа, используя их психику, эмоции, общение и действия. В статье показана важность паралингвистических средств в формировании художественного образа.

Ключевые слова: персонаж, речь автора, кинетическая система, коммуникация, интерпретация текста.

Abstract. The driving force of any work of art is its characters, who are considered the main figures in the work's plot. When describing the characters in a literary text, the author approaches each one individually, presenting them at the level of image, using their psyche, emotions, communication, and actions. This article demonstrates the importance of paralinguistic means in the formation of artistic imagery.

Key words: character, author's speech, kinetic system, communication, text interpretation.

Har qanday badiiy asarda mavjud personajlarning tavsifi muallifning tasvirlashi, izohlashi, u haqdagi ma'lumotlarni kitobxonga yetkazishi bilan birga, o'sha personajning boshqa shaxslar bilan munosabat-muomalasida, xatti-harakatlarida, ma'lum vaziyatda o'zini tutishiga: ruhiy, hissiy holatlariga bog'liq bo'ladi. Bu esa yozuvchidan asardagi har bir qahramonga individual yondashish kerakligidan dalolat beradi.

Asardagi har bir qahramon alohida shaxs bo'lib, u badiiy asarda ham muayyan maqomga ega bo'lishi, xulqi, odobi, temperamenti, insonlarga munosabati, muloqot olib borishi, ma'lum masalaga munosabat bildirishi, qo'yingki, barcha jihatdan o'zligini namoyish qilishi kerak bo'ladi. Shu o'rinda personaj haqidagi ma'lumotlar, bir tomondan, asardagi qahramonimizning harakatlanishi asosida aniqlansa, ikkinchi tomondan, muallifning remarka-izohlari orqali namoyon bo'ladi. Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" asarida Anvar obrazining romandagi harakatlanishi tahlil qilinganda, uning xarakteri bolaligidan bosiq, mulohazali, aqlli, adolatli, odoq-axloqli, samimiy, boshqalarni hurmat qiluvchi, siniq, kamtar ekaniga guvoh bo'lamiz. Yozuvchi asar davomida yuqoridagi xislat-fazilatlarini uzviylik asosida tasvirlab boradi.

* Anvar ularning so'ziga qarshi **majhul bir vaziyat saqlag'an holda bosh qimirlatib** sufaga qaytdi.

* *Mohlar oyimning haligi so'zi bilan masalaga tushundi va yatimona boshini quyi soldi.*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

* Anvar uyalib bag'ridag'ini bo'shatib yubordi. Xotinlar kulishdilar.

* *Axir bir kun uylanadi, bamisoli sen bo'lsang erga tegasan... Axir uy kerak-da, qizim. Bu so'zdan Anvar qizarib ketdi.*

* *Ra'no Anvarning maqsadig'a tushundi, shekilli, bir necha vaqt jim qoldi va qarshisidag'i yigitning o'ychan yuziga bir-ikki qarab oldi.*

* – *Domlaning so'z daromadiga qarag'anda, sizni o'ziga kuyav qilish fikri borg'a o'xshaydi. Sizning rizolig'ingiz bilanmi, yo'qmi, bunisini bilalmadim...*

Anvar qizarindi. Javob berish o'rnig'a "natija?" degandek qilib unga savol nazari bilan qaradi.

Romanda Anvardagi yuqoridagi keltirilgan xususiyatlar muallif nutqida keltirib boriladi va bu holat Anvar obrazining xislat-fazilatining shakllanishida asosiy omil sifatida ahamiyat kasb etadi.

“Mehrobdan chayon” romanidagi muallif nutqi orqali personajlar xarakterini ochib berishda noverbal komponent qariyb 55% miqdorida ishlatilganini kuzatish mumkin. Bu esa ijodkor asardagi personajlarning nutqinigina emas, balki har bir xatti-harakatini ham: imo, ishora, axloq-odobi, xulq-atvori, gavda harakatlarini, so'zlashuv sifati, nutqni irod qilishi, hissiyoti, ruhiyati, o'ziga xos odatlari va boshqa shaxsning shakllanishidagi jihatlarni ham e'tiborga olishidan dalolat beradi.

Paralingvistik vositalarning vazifalari og'zaki va yozma shaklda o'zaro yaqin bo'lib, paralingvizmlar og'zaki qo'llanganda spontan holda bo'lsa, matn ko'rinishida bu adabiy-uslubiy ijod namunasi sanalib, kommunikatsiya jarayonida axborot uzatadi.

Kinetik sistema kommunikatsiyaning ajralmas qismi bo'lgani va badiiy adabiyotda o'z ifodasini topgani sababli kinetik vositalarning badiiy matnda ishlatilishining har xil, turli tomonlama va o'ta muhim jihatlarni o'rganish dolzarb masalalardandir.

Personaj haqidagi axborot adresatning unga munosabatini o'zgartiradi, kitobxonning personaj haqidagi qarashlariga aniqlik kiritadi. Personaj ham o'zi haqidagi fikrlar asosida borliqqa va boshqalarga munosabat bildiradi.

“Mehrobdan chayon” asarida Anvarning ko'p o'rinda muloqot jarayonida sukut saqlashi, jimlik bilan javob berishi, nigohlari orqali fikr ifodalashi va boshqa ayrim harakatlari muallifning personaj xarakterini yaratishdagi oqilona usuli sanaladi. Asarda Anvarning *sukut saqlashi, vaziyatlarda bosiqlik bilan jim turishi, qo'l qovushtirishi, qo'llarini ko'kragiga qo'yishi, tavoze bajo qilishi, bosh egishi, iljayib tasdiq ishorasini qilishi, kulimsib qo'yishi, yer ostidan qarashi, ko'z qirini tashlashi, ko'zlarini olib qochishi, qizarinishi, bosh chayqashi, sekin boshini ko'tarishi* kabi kinetik holatlar, birinchidan, vaziyatda kontekstual ma'no ifodalasa, ikkinchidan, personajning xarakteri qirralarini ochib berishda ishtirok etadi.

Badiiy matnda noverbal vosita sifatida e'tirof etilgan sukutning ishlatilishi haqida yozgan D.V.Shulyateva uni “badiiy tasvir vositasi” deb ta'riflaydi va asardagi personajlar haqidagi real chizgilarni ifodalash vositasi ekanini qayd etadi [1: 64]. Matn interpretatsiyasida bu vosita qadimdan ahamiyatli sanalgan [2].

Personajning borliqqa va boshqa personajlarga ta'siri noverbal yo'l bilan ham bo'lishi mumkin. Agar personaj xarakterining nutq orqali ifodalanish usullari ishlangan bo'lsa, personajning o'zi haqidagi xarakteristikani o'z harakati orqali berishi tilshunoslarning diqqat-e'tiboridan chetda qolib ketmoqda. Shuning uchun badiiy asardagi personaj portretini chizishda kinetik usuldan foydalanish kerakligi e'tiborga loyiq. Personaj portreti deyilganda, ushbu o'rinda uning tashqi fizik tomoni va ichki psixologik tomoni e'tiborga olinadi.

Personaj portreti muallif tomonidan yaratilib, voqealar rivoji asnosida ular mukammallashib, to'laqonli bo'la boradi va shundan kelib chiqib, biz obrazga tavsif beramiz..

Ra'no ayvondagilar bilan xayrlashar ekan, hujrada qolg'an Anvarning ikki ko'zi jiq yoshqa to'lib, ko'kragi kuchlik-kuchlik silkindi va gavgasi o'ziga og'irliq qilg'andek devorg'a borib suyandi...

Ra'no uzoq entikdi va asabiy harakat bilan o'rnidan turib beshik yonig'a keldi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Keltirilgan badiiy matn parchasidagi Anvar va Ra'no obrazlarida kontrast holatni kuzatish mumkin: Anvardagi *soddalik, xarakter jihatidan passivlik, yuqori etik normalarga bo'ysunish, odoblilik* kabi sifatlar Ra'nodagi *tashabbuskorlik, dadillik, jasoratlilik* kabi xislatlarga qarama-qarshi qo'yilgan va o'ziga xos ravishda bu ikki timsol haqida kitobxonda tasavvur hosil qilgan.

Kinesika badiiy asarda personajlarning portretini yaratishda asosiy vositalardan sanaladi. Badiiy matndagi kinetik vositalarning funksional tahlili shuni ko'rsatadiki, mualliflar noverbal komponentlardan ko'p hollarda personajlarning emotsional-psixologik holatlarini ochib berishda foydalanadilar. Bu esa kitobxon ko'z oldida personajning ruhiy portretini namoyon etadi. Yu.V.Ivanova ta'kidicha, asar qahramonining emotsional-psixologik portretini ifodalash uchun yozuvchi asardagi umumiy kinetik vositalarning 54 foizidan foydalanadi [3: 6]. Muallif keltirgan boshqa asarlardagi psixokinesik vositalar ham 50 foizdan ortiq ekani ko'rsatib o'tilgan. Shu o'rinda mashhur tilshunos Sh. Ballining ushbu fikri joiz bo'ladi: "Hissiyot ishorada moddiy tayanch nuqtaga ega bo'ladi" (в жесте эмоция получает материальную точку опоры) [4: ch. 4]. Shuning uchun badiiy asarda har bir ifodalangan paralingvistik holat asoslangan va bevosita badiiy personajlarning ruhiyati bilan aloqador bo'ladi. Yu.V.Ivanova tekshirishlari yakunida badiiy matnda paralingvistik vositalar quyidagi 9 ta yetakchi vazifada kelganini ta'kidlaydi...

Morfo-sintaktik sathda: 1) badiiy asar qahramonining real hayot yo'lini ko'rsatib berish; 2) asar personajlarining aloqa-aralashuvdagi dinamikasini ko'rsatib berish; 3) muallifning ishorani o'z o'mida qo'llashi; 4) kinetik aktga kitobxonni jalb qilish; 5) muayyan kommunikativ aktda ishoraning ahamiyatini ta'kidlash; 6) ishoraning emotsional va ekspressivligiga o'quvchilarni tayyorlash. Butun matn sathida; 7) personajlarning xarakteristikasi; 8) holatning xarakteristikasi; 9) muallif uslubining individual stilistik o'ziga xosligining ifodalanishi [3: 4].

Badiiy matndagi paralingvizmlarni aniqlash va tadqiq etish badiiy asar mohiyatini ochib beruvchi asar personajlarining xarakterini ochishda, uning hissiy, ruhiy, jihatlarini ko'rsatib berishda ahamiyatli sanaladi.

Aloqa-aralashuvda va badiiy matnda kinemalar nafaqat verbal axborotni to'ldirish va aniqlash uchun ishlatiladi, balki kognitiv axborotning manbasi, ya'ni personaj nutqi, uning milliy, madaniy, ijtimoiy va yosh xususiyatlari, jinsiy mansubligi, xarakter jihatlarini haqida ma'lumot beradi.

Imo-ishoralarning verbal vositalar bilan ifodanishidagi har xillikni va o'ziga xoslikni kinemalarning badiiy matndagi verballashuvi doirasida tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Negaki badiiy nasriy matndagi personajlar muloqotida noverbal vositalar kommunikantlar tomonidan ishlatilib, muallif nutqida yoki remarka yoxud replikalarda namoyon bo'ladi. Bu esa yozma nutq aloqa-aralashuvda ma'lum holat va personajlar xatti-harakati bilan bog'liq bo'lgan noverbal vosita orqali ma'lum axborotni uzatishni maqsad qilib qo'ymasdan, muloqotni shakllantiruvchi shaxs (subyekt) haqida ham ma'lumot berishni e'tiborga oladi. Yozma nutqda kinetik vositalar axborot uzatish vazifasini bajarib keladi.

Badiiy asarda personaj voqyea-hodisalarning markazida turuvchi va muallifning rejalarini bajaruvchi asosiy unsur sanaladi va muallif uni kitobxonga bor bo'yi bilan ko'rsatishi talab etiladi. Nafaqat shakl-u shamoyili, balki ichki hissiyoti, ruhiyati, tafakkuri, dunyoqarashi, o'y-fikrlashi va boshqa uning xarakterini ifoda etuvchi jihatlarini tirik inson sifatida kitobxon ko'z o'ngida gavalantirishi kerak bo'ladi. Yu.D.Apresyan insondagi jismoniy, aqliy va nutqiy holatlarni asos qilib quyidagi xususiyatlarni ifodalash kerakligini va ular kishining muayyan organlari yoki harakatlarining natijasida amalga oshirilishini sanab o'tadi: jismoniy holati; fiziologik holati; fiziologik ta'sirlanishi; jismoniy harakat va faoliyati; istagi; tafakkur qilishi; aqliy faoliyati; hissiyoti; nutqi [5: 37-65]. N.V.Nakashidze esa badiiy nasriy matnda personajlarning kinetik xususiyatlarini tahlil qilish natijasi asosida axborot uzatish yotishini aytib o'tadi [6: 62]. Kinetik belgining axborot uzatishi va u orqali qo'shimcha (paralingvistik) ma'no ifodalashini e'tiborga olib, badiiy asardagi obrazlarning axborot uzatuvchi xatti-harakatlari tahlil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘uxati

1. Шулятьева Д.В. Молчания – как литературная техника / Филологические науки, 2019. – № 2. – С. 62-68.
2. Эпштейн М.Н. *Слово и молчание*. – М., 2006.
3. Иванова Ю.В. Паралингвистические элементы художественного текста: Автореферат дисс... канд. филол. наук. – Смоленск, 2009. – С. 24.
4. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Изд-во Иностранная литература, 1961. – 394 с.
5. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 37-65.
6. Накашидзе Н.В. Вербальная интерпретация паралингвистических средств в тексте // Сборник научных трудов МГПИИЯ, 1980. – Вып. 141. – С. 61-72.